

Volume II | Issue 1 | January | 2024

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ISSN: 2181-4058

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ - 2024

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2024-1>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Якубжон Хатамович Юлдашов – қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, профессор,
4. Камалова Дильфуза Энуаровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
5. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
6. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
7. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
8. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
10. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
11. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
12. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич – қишлоқ хўжалиги ф.б.ф.д (PhD)
14. Каримова Дилафрўз Ҳалимовна Филология – филология ф.б.ф.д (PhD)
15. Маҳмудова Муаттар Мақсатуллаевна – филология ф.б.ф.д (PhD)
16. Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна – филология фанлари доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

NAMOZOV Jasurbek Mamarajab o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti
“O'rmonchilik va landshaft dizayn” kafedrasida
assistenti

YULDASHOV Yakubjon Xatamovich

Toshkent davlat agrar universiteti
“O'rmonchilik va landshaft dizayn” kafedrasida
professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570930>

ODDIY BODOM YONG'OG'NI MAG'IZINING TARKIBIDAGI MOY MIQDORINI ANIQLASH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Janubiy-G'arbiy Hisor tog' tizmasi sharoitida o'sayotgan bodom daraxtlari tarkibidan tanlangan oddiy bodom o'simligiga tegishli nav va shakllarining yong'oqmevasi mag'izing tarkibidagi moy miqdorini SOKSLET usulini qo'llab aniqlangan tadqiqotlar natijalari berilgan. Tadqiq qilingan oddiy bodomning 13 ta nav va shakllarining yong'oqmevalari tarkibidagi moy miqdori ko'rsatkichlari aniqlandi. Laboratoriya tahlillarining natijalariga ko'ra Janubiy-G'arbiy Hisor tog' tizmasi sharoitida o'sayotgan bodom daraxtlari nav va shakllarini meva-mag'izing tarkibidagi moy miqdori 43,96 % dan 55,29 % gacha bo'lgan ko'rsatkichni tashkil qildi.

Bunda bodom yong'og'i mag'izing tarkibidagi moy miqdori bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichni Tish Bodom shakli (55,29%) va eng past ko'rsatkichni Yumaloq bodom shakli (43,96%) namoyon qildi. Aniqlangan natijalar kelajakda oddiy bodomning seleksiyasida, Farmatsevtikada, Tibbiyotda va oziq-ovqat sanotida muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: oddiy bodom, nav, shakl, mag'iz, to'yingan va to'yinmagan moylar, SOKSLET, ekstraksiya.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МАСЛА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ЯДРАХ ОРЕХА МИНДАЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты исследований масличности ядер орехоплода сортов и форм миндаля обыкновенного, выделенных из миндальных деревьев, произрастающих в условиях Юго-Западного Хисарского хребта, методом SOCKSLET. Определены показатели масличности орехов исследуемого 13 сортов и форм миндаля обыкновенного. По результатам лабораторного анализа содержание масла в плодах и ядрах орехоплода сортов и форм миндальных деревьев, произрастающих в условиях Юго-Западного Хисарского хребта, составляет от 43,96% до 55,29%.

При этом самый высокий показатель содержания масла в ядре миндаля показала форма Тиш Бодом (55,29%), а самый низкий показатель – форма миндаля Юмалоқ (43,96%). Полученные результаты важны для селекции миндаля обыкновенного, в фармацевтической, медицинской и пищевой промышленности.

Ключевые слова: миндаль обыкновенный, сорт, форма, ядро, насыщенные и ненасыщенные жиры, SOCKSLET, экстракция.

DETERMINATION OF THE QUANTITY OF OIL CONTAINED IN ALMOND KERNELS

ANNOTATION

The article presents the results of studies of the oil content of nut kernels of varieties and forms of common almonds isolated from almond trees growing in the conditions of the South-Western Hisar Range using the SOCKSLET method. The oil content of the nuts of the studied 13 varieties and forms of common almonds was determined. According to the results of laboratory analysis, the oil content in the fruits and nut kernels of varieties and forms of almond trees growing in the conditions of the South-Western Hisar Range ranges from 43.96% to 55.29%.

At the same time, the highest oil content in the almond kernel was shown by the Tish Bodom form (55.29%), and the lowest indicator by the Yumalok almond form (43.96%). The results obtained are important for the selection of common almonds in the pharmaceutical, medical and food industries.

Key words: common almond, variety, shape, kernel, saturated and unsaturated fats, SOCKSLET, extraction.

O‘zbekistonda bodom qadimiy o‘simlik hioblanib, deyarli barcha hududlarda uchraydi. Bodomzorlar asosan tog‘ va tog‘ oldi mintaqalarida ko‘proq tarqalgan. Bu yerlarning tuproq-iqlim sharoitlari bodom o‘simligining yaxshi o‘sib rivojlanishi uchun qulay hisoblanadi. Bodomzorlar mazkur mintaqalarda tabiiy moyingarchiliklardan hosil bo‘ladigan suv oqimini tartibga solish, tuproqni eroziyadan himoya qilish, havoni tozalash, iqlimni yumshatish kabi funksiyalarni bajaradi, shular bilan bir qatorda mevasi aholining bodom yong‘og‘iga bo‘lgan ehtiyojini ta‘minlashi bilan xalq xo‘jaligida va tabiatni muhofaza qilishdagi o‘rni beqiyosdir, shuningdek bodom yong‘og‘i dunyo aholisi uchun oziq ovqat sanoatida, xalq tabobatida va rasmiy meditsinada katta ahamiyatga ega [3, 4, 5, 6, 10].

Bodom daraxtining bo‘yi 6-10 m gacha yetadi, shox-shabbasi asosan tarvaqaylab o‘sadi. Ildiz tizimi juda yaxshi rivojlangan bo‘lib, 6 metr chuqurlikkacha kirib boradi. Shuning uchun ham qurg‘oqchilikka chidamli hisoblanadi. Bodom, ko‘chatlari ekilgandan keyin 3-4 yili hosil bera boshlaydi, 12-15 yoshga yetganda serhosil beradi va 40 yoshigacha mo‘l xosil beradi. Daraxti 60-100 yilgacha yashaydi. Bir tup bodom daraxtining o‘rtacha xosili 8-12 kg gacha, ayrim yillari 25-30 kg gacha hosil beradi [11, 13, 14, 15].

Bodom yong‘og‘ining bir donasi naviga qarab 0,6-4 gramgacha bo‘lib, mag‘izi 12-80 foizni tashkil qiladi. Po‘choqning qattiqligi ham navlarga qarab turlicha bo‘ladi.[12, 13, 14]

Dunyo bo‘yicha bodom yong‘og‘idan oziq ovqat mahsuloti sifatida foydalanish bilan bir qatorda uning tarkibidagi to‘yingan va to‘yinmagan yog‘ kislotalari farmatsevtika sanoatida va xalq tabobatida keng foydalaniladi, ular inson organizmining yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytiradigan tabiiy darmondori hisoblanadi, bundan tashqari gastrit, oshqozon va o‘n ikki barmoqli ichak yaralarini davolashda ham ko‘p foydalaniladi, inson terisidagi ajinlarni kamaytiradi, terini namlaydi va oziqlantiradi [7, 12].

Oddiy bodomning tijorat uchun ko'p yetishtiriladigan navlarining bodom yong'oqlarini mag'izidagi moy miqdori Turkiyaning Isparta shahridagi Egirdir mevachilik ilmiy-tadqiqot institutida o'rganilgan ma'lumotlarga ko'ra, Nonpareil navida 56,78%, Texas navida 55,95%, Tuono navida 57,34% bodom moyi borligi ma'lum bo'lgan.

Mamlakatimizda o'rganilgan oddiy bodomning yetishtiriladigan navlarining bodom yong'oqlarini mag'izidagi moy miqdori ilmiy manbalar sharhlarida ko'rsatilishicha mahalliy Malika navida 59,8%, mahalliy Zarina navida 59,7%, mahalliy Konsoy navida esa 48% moy mavjudligi qayd etilgan [2, 8, 9, 12].

Tadqiqot ob'ekti O'zbekiston (UZB) Respublikasini Janubida joylashgan Hisor tog'ining, Janubiy-G'arbiy tizmalaridagi, o'rmon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari va aholi bog'laridan, tabiiy tarqalgan va madaniy holda ekilgan, sun'iy sug'orilmaydigan, lalmi yer maydonlarida o'sayotgan bodom o'rmonlari va bog'laridan tanlab olingan Ra'noguldoshlar oilasiga mansub oddiy bodom – (*Amygdalus communis* L.) turining nav va shakllaridan yig'ilgan hosilning bodom yong'oqmevasi hisoblanadi.

Oddiy bodomning yong'oqmevasini mag'izining tarkibidagi moy miqdorini aniqlash uchun maxsus laboratoriyada tadqiqotlar olib borildi. Oddiy bodom – (*Amygdalus communis* L.) ning tanlangan nav va shakllarining yong'oqmevasini tarkibidagi moy miqdorini aniqlashda SOKSLET usulidan foydalanildi.

Tadqiqotlar 13 ta bodom nav va shakllari yong'oqmevasini mag'zida olib borildi. Oddiy bodomning yong'oqmevasini mag'zi kichik IKA M20 markali tegirmon uskunada maydalandi va Cole-Parmer Symmetry PA 120 Series Analytical tarozisida 0,005 g gacha aniqlikda 10g dan o'lchab olinib filtr qog'ozdan yasalgan patronga solinadi. Namunaning vaznini yana patroni bilan birga taroziga qo'yib o'lchanadi va SOX406 Fat Analyzer asbobi ekstraktoriga qoyiladi so'ngra asbob bo'laklari barchasi birlashtirildi. Sovutib turish uchun suv aylanish tizimiga ulanadi [1].

Olib borilgan tadqiqotlar jarayonida tayyorlangan namunalardan moyni ekstraksiya qilish uchun apparatning yuqori qismidan 40g miqdorda erituvchi Ai-95 markali benzin quyiladi. SOX406 Fat Analyzer asbobini suv hammomiga o'rnatib, issiq suv bilan 170°C haroratgacha qizdiriladi. Qaynagan erituvchi bug'i ekstraktorning yirik - A naychasi orqali sovutgichga o'tadi va u yerda sovib, suyuqlikka aylanadi, so'ngra qaytadan ekstraktorga yuqori qismidan nay orqali tomchilab oqadi. Sovutgichdan oqib tushgandan so'ng bodomning yong'oqmevasini mag'izidagi moy ekstraksiyalanib erituvchiga o'tadi.

Ekstraktordagi benzinning namunadagi moyni eritib olgan benzin balandligi V naycha balandligiga teng bo'lganda, efir shu naycha orqali kolbaga kelib quyiladi.

Ekstraksiya bo'lgan moy kolbada qoladi, erituvchi benzin esa bug'lanib, yana ekstraktorning A naychasi bilan aylanib sovutgichga tushadi. Bu jarayon namuna solingan patronidagi bodomning maydalangan mag'izlari turgan patronlar tarkibidagi moy butunlay ekstraksiyalanib bo'lganiga qadar davom ettirildi, bodomning maydalangan mag'izlaridan moyni ajratib olish jarayoni 4 soat vaqtini qamrab oladi. Namunalarda moyning butunlay ekstraksiyalanib bo'lganligini aniqlash uchun ekstraktordagi oqib tushayotgan benzin eritmasini filtr qog'oz ustiga tomdiriladi.

Filtr qog'ozga benzin eritmasi tomdirilganda, filtr qog'ozda dog' qolmasa, ekstraksiya jarayoni tugallangan hisoblanadi. So'ngra namunadan ajralgan moydan benzin eritmasini butunlay ajratish uchun 2 soat davomida termostatda 160°C qizdirildi bu jarayonda erituvchi va moyning qovushqoqligi kamayadi, diffuziya jarayonining tezligi ortadi benzin eritmasi gaz holatga aylanib ajraladi. 2 soatdan so'ng 20 daqiqa sovutishga qo'yildi. Bundan so'ng ekstraktordagi patronni olib, havoda quritildi (erituvchi benzin tezda uchib ketadi) va tarozida tortildi. Moyni ekstraksiya qilishdan oldingi moy va kolba og'irligidan, moyni ekstraksiya qilingandan keyingi moy va kolba og'irligi olib tashlansa ekstraksiyalangan moy miqdori (a) kelib chiqadi.

Namunalardan ajratib olingan moy miqdori (W) ni foizlarda aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalanildi.

$$W = \frac{a \times 100}{b}$$

bu yerda:

W - namunadagi ekstraksiyalangan moyning % miqdori.

a – ekstraksiya bo‘lgan moy miqdori, g;

b– analizga olingan bodom mag‘izining miqdori, g;

Bodomning yong‘oqmevasi mag‘zining tarkibidagi moy miqdorini SOKSLET usulini qo‘llab aniqlangan tadqiqotlar: a- kichik IKA M20 markali tagirmanda maydalash; b-tarozisida o‘lchash; d-SOX406 Fat Analyzer asbobini birlashtirish va sozlash; e-ekstraksiyalangan namunadagi moy miqdori o‘lchash jarayoni tasvirlangan rasmlar quyida aks ettirilgan.

a

b

d

e

Rasm. Bodomning yong‘oqmevasi mag‘zining tarkibidagi moy miqdorini SOKSLET usulini qo‘llab aniqlangan tadqiqotni olib borish jarayoni.

a- kichik IKA M20 markali tagirmanda maydalash.

b-tarozisida o‘lchash.

d- SOX406 Fat Analyzer asbobini birlashtirish va sozlash.

e-ekstraksiyalangan namunadagi moy miqdori o‘lchash.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida oddiy bodomning 13 ta nav va shakllari mevasining mag‘izi tarkibidagi moy miqdori aniqlandi va natijalari quyidagi jadvalda umumlashtirilgan holda berilgan (Jadval).

Jadval

Oddiy bodom nav va shakllarining mag'izi tarkibidagi moy miqdorini SOKSLET usulida aniqlashda olinga natijalar

№	Oddiy bodomning nav va shakllari	Ko'rsatkichlar			
		Moy va kolbaning og'irligi, g	Kolba og'irligi, g	Moyning og'irligi, g	Moy, %
1	Yumaloq bodom (shakl)	55,348	50,952	4,396	43,96
2	Maymanoq (shakl)	73,224	68,724	4,500	45
3	Tish Bodom (shakl)	55,404	49,865	5,539	55,39
4	Oq po'tloq (shakl)	55,067	49,780	5,287	52,87
5	Kosmitchiski (nav)	73,649	68,735	4,914	49,14
6	Tosh bodom (shakl)	65,114	59,946	5,168	51,68
7	Qilich nusxa (nav)	55,408	50,261	5,147	51,47
8	Qamashi-1 (shakl)	55,339	51,121	4,108	41,08
9	Qamashi-2 (shakl)	65,334	59,845	5,489	54,89
10	Qamashi-3 (shakl)	57,624	52,680	5,056	50,56
11	Yumshoq-1 (shakl)	57,039	51,953	5,086	50,86
12	Yumshoq-2 (shakl)	57,621	52,847	4,774	47,74
13	Langar (shakl)	55,236	49,861	5,375	53,75

Jadvalda keltirilgan oddiy bodomning nav va shakllari yong'oqmevasi mag'izining tarkibida 41,08% dan 55,39 % gacha bo'lgan miqdorda moy bo'lishi aniqlandi.

Oddiy bodomning nav va shakllarining mevalari mag'izidagi bodom moyining miqdori bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichni - 55,39 % Tish Bodom shakli namoyon qildi, eng past ko'rsatkich esa – 41,08% Qamashi-1 shaklida namoyon bo'lganligi aniqlandi.

Oddiy bodomning nav va shakllar yong'oqmevasi mag'izining tarkibida bodom moyi miqdorini aniqlash bo'yicha olib borilgan laboratoriya tadqiqotlari natijasida quyidagilar aniqlandi:

1. O'zbekiston (UZB) Respublikasini Janubida joylashgan Hisor tog'ining, Janubiy-G'arbiy tizmalaridagi, o'rmon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari va aholi bog'laridan, tabiiy tarqalgan va madaniy holda ekilgan, sun'iy sug'orilmaydigan, lalmi yer maydonlarida o'sayotgan bodom o'rmonlari va bog'laridan tanlab olingan oddiy bodomning 13 ta nav va shakllari yong'oqmevasi mag'izining tarkibida 41,08% dan 55,39% gacha bo'lgan moy miqdori aniqlandi. Bu ko'rsatkichlar bodom yong'og'ini yetishtirishga ixtisoslashgan dunyo mamlakatlarining tajribalarida tijorat maqsadidagi unumdor tuproqlarda o'stirilayotgan bodomning navlari yong'oqmevalari tarkibidagi bodom moyining miqdori bilan deyarli teng ko'rsatkich hisoblanadi.

2. Oddiy bodomning nav va shakllarining mevalari mag'izidagi bodom moyining miqdori bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichni - 55,39 % Tish Bodom shakli namoyon qildi, eng past ko'rsatkich esa – 41,08% Qamashi-1 shaklida namoyon bo'lganligi aniqlandi.

3. Tadqiqotlar natijasida aniqlangan ma'lumotlar kelajakda oddiy bodomning seleksiyasida bodom moyining miqdori ko'p bo'lgan navlarini yaratishda qo'llanilishi, bodom yong'oqmevasi mag'izidan olinadigan bodom moyidan farmatsevtika sanoatida foydalanish, shuningdek o'rmon xo'jaliklarida bodom yong'og'ining tarkibida bodom moyi miqdori yuqori bo'lgan navlarini ko'paytirish hamda ulardan sanoat plantatsiyalari barpo etish tavsiya qilinadi.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Avezov H.T., Sulaymonova Z.A. Biofaol moddalar kimyosi fanidan laboratoriya mashg'ulotlari uchun qo'llanma. 31 b. Buxoro – 2021.
2. Čolić, S., Zec, G., Natić, M., & Fotirić-Akšić, M. (2019). Almond (*Prunus dulcis*) oil. Fruit oils: chemistry and functionality, 149-180.
3. Namozov J.M., Yuldashov Y.X. Janubiy-g'arbiy Hisor tog' tizmasi sharoitida o'sayotgan bodom (*Amygdalus communis L*) nav va shakllarining mevalarida shakllangan kimyoviy elementlar tarkibi. Тадқиқот ва инновациялар журналі. № 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-12>. 13-19 бетлар.
4. Namozov J.M., Yuldashov Y.X. Oddiy bodom–prunus amygdalus batschni yetishtirish agrotexnologiyasi asoslari. Science and innovation, (Special Issue), 2022. 55-65 b. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7191263>
5. Namozov J.M., Yuldashov Y.X. Study on morphological parameters of the sweet almond nut (*Amygdalus communis l.*) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 434. – С. 03030. URL: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343403030>.
6. Namozov J.M., Yuldashov Y.X. Technology of construction and care of almond gardens on lands with insufficient water resources in Uzbekistan // ACADEMICIA. Vol. 10, Issue 12, December 2020. URL: <http://dx.doi.org/10.5958/2249-7137.2020.01840.6>
7. Namozov J.M. “Oddiy shirin bodom (*Amygdalus communis L.*) ning oziq-ovqat va dunyo bozoridagi ahamiyati”. Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi 1.3 16-18 b. 2023:
8. Namozov J.M. Oddiy shirin bodom (*Amygdalus communis L.*) ning o'rmon meliorasiyasidagi tutgan o'rni. Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. 188-193 b. avgust 2023.
9. Yildirim, A. N., Akinci-Yildirim, F., San, B., & Sesli, Y. (2016). Total oil content and fatty acid profile of some almond (*Amygdalus communis L.*) cultivars. Polish journal of food and nutrition sciences, 66(3), 173-178.
10. Yuldashov Y.Kh. GROWING CROPS OF AMYGDALUS IN THE FOOTHILL REGIONS OF NEEDY BOGAR UZBEKISTAN //АГРОПЛИҚ Г'ЎЛИМДАР СЕРИЯСИ. – 2015. – С. 92. URL: <http://rmebrk.kz/journals/851/11121.pdf#page=92>
11. Yuldashov Y.X., Namozov J.M. ODDIY BODOM–PRUNUS AMYGDALUS BATSCHNING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI. GulDU, axborotnoma. №3. 2022. 25-35 b. URL: http://res.guldu.uz/guldu/13-11-22/0GulDU=axborotnoma_2022_3.pdf
12. Абдурасулов А.А. Ўзбекистонда бодомни боғ типидида плантацияларини барпо қилиш бўйича тавсиялар. Ташкент 2010.
13. Аблаев С.М., Юлдашов Я.Х. Маданий ўрмонлар – 2008.
14. Аблаев С.М., Юлдашов Я.Х., Эшанкулов Б.И. Лесные культуры основных древесных и кустарниковых лесных пород Узбекистана//Учебное пособие. – 2009. . URL: http://www.agrowebcee.net/fileadmin/content/aw-uzbekistan/files/library/Lesne_kultury.pdf
15. Юлдашов Я.Х. Сроки посадки при создании и выращивании промышленных плантаций миндаля обыкновенного в условиях малообеспеченной равнинно-холмистой богары//Актуальные проблемы современной науки. – 2016. – №. 3. – С.204-206.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-1

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz